

Раздел III
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И
КОМПЛЕКСАМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 332.12
DOI

РОЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ВАСИЛЕНКО Д.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры теории
управления и государственного
администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Поселения различных уровней обладают набором функций и своим радиусом воздействия на окружающую среду. Города являются организационными центрами регионов. Они выполняют различные функции: административные, политические, экономические, культурные, научные. Они играют роль организующих элементов, структурирующих территорию и экономику регионов.

Ключевые слова: экономика, город, административно-территориальная единица, развитие, регион, региональная политика

THE ROLE OF TERRITORIAL ENTITIES IN THE ORGANIZATION OF
REGIONAL POLICY

VASYLENKO D.V.,
PhD, Associate Professor of department f
Management Theory and Public Administration
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Settlements of various levels have a set of functions and their own radius of impact on the environment. Cities are the organizational centers of regions. They perform various functions: administrative, political, economic, cultural, scientific. They play the role of organizing elements structuring the territory and economy of the regions.

Keywords: economy, city, administrative-territorial unit, development, region, regional policy

Актуальность. Города функционируют и тесно взаимодействуют друг с другом, что осуществляется посредством линий связи, которые формируются посредством транспортных сетей. Прежде, чем более подробно рассмотреть сущность, особенности городов, необходимо вспомнить и другие административно-территориальные образования, имеющие место быть в современной территориальной таксономии.

Анализ последних исследований и публикаций. «Административно-территориальное устройство государства – это разделение его территории на определенные части, в соответствии с которыми строится система местных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Такие части принято называть административно-территориальными единицами» [1, с. 118].

Административно-территориальное устройство государства должно основываться на следующих принципах: экономическом, национальном и близости органов управления к населению. Экономический принцип требует учета специализации территориального образования, наличия ресурсного, трудового, природного потенциалов, численности населения, состояния логистики. Национальный принцип играет важную роль в условиях многонационального государства. Его задача заключается во всестороннем учете национального состава населения и его особенностей при создании административно-территориальных единиц.

«Успешное решение местными органами государственной власти и органами местного самоуправления стоящих перед ними задач во многом зависит от их близости к населению, позволяющей им лучше удовлетворять повседневные нужды и запросы населения. Поэтому максимальное приближение как государственного аппарата, так и местного самоуправления к населению также становится важным принципом административно-территориального устройства страны» [2, с. 375].

Сравнительный анализ практики зарубежных стран позволяет выделить «следующие типичные черты административно-территориальных единиц: 1) это подразделения территории унитарного государства, 2) не обладают политической самостоятельностью, 3) их правовой статус определяется центральной властью (центральными органами власти и управления)» [3].

Административно-территориальная единица должна обладать следующими признаками: «1) это часть территории в фиксированных границах; 2) она может состоять как из одного, так и из нескольких населенных пунктов с прилегающими к ним землями; 3) она должна иметь собственное название; 4) на этой территории предполагается наличие органа публичной власти (если административно-территориальная единица используется для реализации права на местное самоуправление, должен быть образован орган местного самоуправления, а в случае осуществления на этом пространстве территориального государственного управления необходимым элементом является структурное подразделение органа государственной власти); 5) нормативно должен быть установлен соответствующий статус

этого территориального подразделения, например город, район, сельский округ» [4, с. 237] и т. д.

Целью статьи выступает определение роли территориальных образований в организации региональной политики.

Изложение основного материала исследования. Различают базовые и первичные административно-территориальные единицы. К первым можно отнести районы и города различного уровня подчинённости (республиканские, областные). Ко вторым можно отнести города районного подчинения, районы в городах, поселки, сельские поселения. «В экономическом отношении каждый район представляет собой сложный многоотраслевой организм, включающий сельскохозяйственные предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья, коммунально-бытовые предприятия и торгово-закупочные организации» [5]. Важную роль в жизни государства играют города республиканского значения; города краевого, областного, окружного значения; города районного значения [6].

Увеличение городов в своих размерах, а также усложнение их организационной, функциональной, социальной, экономической составляющих «обусловило необходимость деления их на менее крупные административно-территориальные единицы – городские районы. Городские районы являются частью этих городов и представляют собой низовую административно-территориальную единицу. К городским поселениям, являющимся одним из видов административно-территориальных единиц, относятся также поселки. Они отличаются от городов меньшими размерами территории и численности населения. Поселки делятся на три категории: рабочие, курортные и дачные» [7].

Понятие «города» может быть трактовано с различных точек зрения, которые, в принципе, могут быть объединены одним общим положением – город представляет собой селение, населенное место, замкнутое определенным ареалом земли. Согласно большому энциклопедическому словарю, «город – населенный пункт, жители которого заняты, как правило, вне сельского хозяйства» [8]. Современный толковый словарь русского языка определяет город как «крупный населенный пункт, административный, промышленный, торговый и культурный центр», «населенное место, огороженное и укрепленное стеной» [9, с. 137]. В исторической ретроспективе город представлялся в следующем значении – «ограда, крепостная стена, линия укреплений» [10, с. 12].

Макс Вебер выделил единый общий признак, характеризующий город: он представляет собой замкнутое поселение, «населённый пункт, а не одно или несколько отдельно расположенных жилищ» [12]. Также им было предложено понимать город в качестве некой «геометрической точки экономического пространства, в границах которой могут наблюдаться минимальные издержки на социально-экономическое развитие» [11]. Города по своей природе призваны создавать благоприятные условия для создания организационно-экономических отношений: предприятиям дается возможность привлечь высококвалифицированных профессионалов, а

потенциальным работникам предоставляется возможность выбрать необходимого работодателя. В результате наблюдается рост количества рабочих мест, рост занятости, снижение безработицы, улучшение качества жизни населения.

Как показывает практика, зарубежный опыт в определении сущности понятия «город» оставил наиболее весомый след в истории экономических наук. В. Кристаллер считал, что город выступает определенной территорией, основной функцией которой выступает максимальное обеспечение насыщения пространства услугами и товарами («закон урбогравитации»). Также им был сформулирован т.н. «закон ранга»: «существование прямо пропорциональной зависимости между числом функций и размерами города» [13].

Британская школа экономики всегда славилась выдающимися учеными-регионалистами. Так Э. Глейзер утверждал, что города – «это отсутствие физического пространства между людьми и компаниями. Города – это близость, скученность, плотность» [14, с. 256].

Для образования и дальнейшего города требуется выполнение трех условий: 1) необходимы соответствующие экономические предпосылки; 2) социальная аккумуляция; 3) признание государственной власти.

Если один из этих трех элементов (фактор, содержание и форма) отсутствует, то город возникнуть не может.

Чем выше ранг города в иерархии подобных населенных пунктов, тем весомее его вклад в развитие региональной экономики. С точки зрения иерархического соотношения городов друг с другом можно утверждать, что образования более низкого порядка должны строго подчиняться образованиям более высокого порядка, что в своей совокупности представляет дерево целей. На современном этапе усиления децентрализационных процессов, усиления регионализации, города могут стать независимыми участниками политического процесса [15]. Однако, оставаясь составной, неразрывной частью региона, город не сможет в полной мере стать самостоятельной единицей политического процесса. Максимальная схожесть с суверенной территорией может наблюдаться только у мегаполисов, которые появились вследствие активного объединения мелких городов с городом-ядром в городские агломерации. Данное объединение носит как положительный характер, который отражается в возможности коллегиально решать текущие проблемы в различных сферах жизнедеятельности населения, так и отрицательный, который проявляется в усилении налогового бремени для городов-спутников, что приводит к миграции среднего класса населения за пределы мегаполисов. Однако основной парадокс современного изучения города как самостоятельной формы социально-политического образования заключается в том, что его статус до сих пор не установлен (ни законодательно, ни научно). Таким образом, выступая базисом в экономическом и социальном развитии государства, регионы и города организованы в единую территориальную структуру, планирование, организацию, регулирование и контроль над

которой выполняет региональная политика, как аспект регионального управления.

«В настоящее время более значительное нарастание значимости регионального управления, потому что именно с помощью регионов исполняется руководство государством с федеративной формой правления. Под региональным управлением понимается государственное управление, которое исполняется органами государственной власти субъектов Федерации в их административно-территориальных границах всеми им подведомственными отраслями и сферами в соответствии с разграничением государственных полномочий между федеральными и субфедеральными органами» [16, с. 16]. Региональное управление региональной политики содействует региональному развитию, принимая во внимание как общие цели государства, так и интересы жителей отдельных регионов. Региональная политика является частью взаимоотношений в вертикальной иерархии между центральными и региональными органами власти

Проведение эффективной политики в регионе является важной деятельностью государства. Именно благодаря этому повышается уровень благосостояния населения на региональном уровне и прямой рост потенциала территории. Основными целями региональной политики выступают создание и укрепление целостности государства, преодоление противоречий между регионами в условиях жизни населения, а также создание необходимых условий для саморазвития регионов. Для того чтобы гарантировать результат достижения стратегических приоритетов развития, направленных на социально-ориентированную реструктуризацию хозяйственного комплекса в целом, важно учитывать абсолютно все обстоятельства для эффективного использования имеющихся в регионах материальных, финансовых, информационных, трудовых и прочих ресурсов.

Как отмечает Н. Раптнер, развитие региональной политики как инструмента государственного регулирования вызвано «необходимостью преодоления разрыва между развитыми и депрессивными регионами, первоначально как инструмент поддержки проблемных и кризисных регионов, а в дальнейшем повсеместно за счет придания большей самостоятельности регионам и формирования стратегии их развития» [17, с. 25].

Государственная региональная политика является составной и неотъемлемой частью политики государства, которая направлена «на пространственную организацию территории страны и размещение производительных сил, поддержание баланса и сохранение культурно-национальной матрицы общества, устранение региональной дифференциации, поддержание достойного уровня жизни и т. д. в соответствии с принятой государственной стратегией развития» [18, с. 35].

Региональная политика государства включает в себя следующие ключевые элементы: стратегии, цели, задачи, правила, методы и инструменты. Основное значение в системе региональной политики имеет

определение целей и выбор инструментов, которые определяют основы и перспективы развития страны, рассмотренное через призму региональной составляющей.

Отечественный и зарубежный опыт в области эффективного проведения региональной политики дает возможность сформулировать и обобщить цели ее развития, а также реализации. Они заключаются в поддержке кризисных регионов, а также в обеспечении их устойчивого социально-экономического развития по всей территории страны. Иными словами, региональная политика направлена либо на выравнивание социально-экономического развития регионов, либо на стимулирование их собственного развития, что может привести к появлению либо усилению межрегионального неравенства.

«Одной из стержневых проблем социально-экономического развития в современном мире становятся возрастающие масштабы пространственной социально-экономической дифференциации, усиление социально-экономического неравенства в развитии территорий. Данные тенденции прослеживаются на различных территориальных уровнях: стран, регионов и муниципальных образований» [19].

«Под процессом неравномерного регионального развития понимается такое состояние образующих региональные системы элементов, которое характеризуется существенными различиями в уровне институционального, технико-технологического, социального, экономического, экологического развития, что ослабляет устойчивость региональных систем, порождает их деформацию. Это проявляется в дифференциации и асинхронности развития их элементов, за счет взаимопогашения и нивелирования положительных и отрицательных значений эффектов функционирования приводит к снижению уровня совокупного потенциала региона и социально-экономической эффективности» [20, с. 44]. Под развитием региона следует понимать качественное преобразование экономической сферы, ее параметров, территориальной организации производительных сил (форм и способов), а также отдельных элементов (подсистем). Выступая составной частью регионального развития страны, которое представляется в виде положительных изменений в социально-экономическом развитии отдельных регионов за счет рационального использования природных, трудовых, финансовых и прочих ресурсов, развитие региона всегда происходит неравномерно.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Решение проблем преодоления неравенства, а также поиск путей повышения привлекательности регионов и определение возможности повышения их конкурентоспособности должны базироваться на выборе соответствующих методик для выяснения причин сложившейся ситуации. Что в дальнейшем позволит подготовить необходимые практические шаги в этом направлении.

Список использованных источников

1. Степанова Ю.В. Принципы административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации / Ю.В. Степанова // Известия Саратовского ун-та. Нов. сер. – 2012. Т. 12. Сер. Экономика. Управление. Право, вып. 4. – С. 116-119.
2. Кузин Д.А. Понятие, сущность и система органов местного самоуправления Российской Федерации / Д.А. Кузин // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: гуманитарные и социальные науки. – 2012. – С. 374-378.
3. Чудаков М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран / М.Ф. Чудаков. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2005. – 331 с.
4. Региональное право в 2 ч. Ч. II / Хабар. гос. акад. экономики и права ; под общ. ред. В.Н. Ширяева, А.В. Никитиной. – Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2014. – 332 с.
5. Сысенко В.И. Экономическое районоирование / В.И. Сысенко // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2007. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-rayonirovanie> (дата обращения: 22.08.2019).
6. Метелева Е.Р. Уточнение содержания понятий «город», «городское развитие» и «управление городским развитием» / Е.Р. Метелева // Известия Байкальского государственного университета. – 2011. – С. 160-164.
7. Методические рекомендации к практическим занятиям Город как социальная система (для студентов 1 курса всех форм обучения направлений подготовки 6.030504 «Экономика предпринимательства», 6.030509 «Учет и аудит») / Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва; авт.: Л.А. Радионова. – Х.: ХНАГХ, 2010. – 34с.
8. Большой энциклопедический словарь. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 596 с.
9. Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С.А. Кузнецов. Пер-вое издание. – СПб.: Норинт, 1998., 1534 с.
10. Радионова Л.А. Город как социальная система: конспект лекций для студентов всех форм обучения, направления подготовки «бакалавр, для всех специальностей) / Л.А. Радионова // Харьков. нац. ун-т город. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. – Харьков: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова. – 2015, 70 с.
11. Вебер А. Полное собрание сочинений в 10 томах (1997-2003) – «Alfred Weber: Gesamtausgabe in 10 Bänden». Metropolis-Verlag, Marburg, 2001, P. 593
12. Weber M. Die Stadt. - Wirtschaft und Gesellschaft, Kap 8. // Grundriss der SoziAaalökonomik. III. Abt. Tübingen, 1922. – P. 513-600.
13. Walter Ch. Die zentralen Orte in Süddeutschland. Jena: Gustav Fischer, 1933. – P. 340.
14. Edward L. Glaeser. Triumph of the City: How Our Greatest Invention

Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier Penguin Press, 2011. – P. 445.

15. Глухова Е.В. О роли городов в развитии мировой экономики / Е.В. Глухова // Современные проблемы образования и науки. – 2005. – № 1. – С. 25-27.

16. Рашмаджян С.Т. Региональная политика и региональное управление – механизм государственного управления в современной России (на примере Северо-Кавказского федерального округа) / С.Т. Рашмаджян // Экономика и социум. – 2018. – № 5 (48). – С. 15-20,

17. Раптнер Н.М. Развитие региона: методический подход / Н.М. Раптнер, Л.М. Капустина. – Екатеринбург, 1995. – 137 с.

18. Лексин В.Н. Региональная политика России: концепции, проблемы, решения. Статья десятая. Программные методы регулирования территориального развития / В. Лексин, А. Швецов // Российский экономический журнал. – 1996. – № 2. – С. 62-69.

19. Новиков А.А. Региональное неравенство в социально-экономическом развитии России / А.А. Новиков // Интернет-журнал «Науковедение». – 2013. – № 1. – 9 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://naukovedenie.ru> (дата обращения: 21.08.2019).

20. Бувальцева В.И. Неравномерность регионального развития: особенности проявления и направления преодоления / В.И. Бувальцева, М.В. Соколовский // Экономика. – 2008. – № 3. – С. 43-48.

УДК 338.34.055.3

DOI

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО АДАПТАЦИИ

ВОРОБЬЕВА Л.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования;

ЛЕОНТОВИЧ Е.С.,
старший преподаватель кафедры теории
управления и государственного
администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены проблемные аспекты разработки и осуществления государственной политики, которая будет стимулировать раскрытие предпринимательского потенциала, изучен зарубежный опыт государственной поддержки предпринимательства в период кризиса COVID-19.